

DOI:

*Правдівцева Л. В., викладач Комунального закладу
«Харківський фаховий вищий коледж мистецтв»
Харківської обласної ради*

***Застосування дистанційних технологій в освітньому процесі
(з досвіду роботи спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа» ОПС «фаховий молодший бакалавр»)***

Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, що відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій освітнього закладу.

На сьогодні, у рамках спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (далі – ІБАС) Харківського фахового вищого коледжу мистецтв, правомірно говорити лише про застосування окремих технологій дистанційного навчання як комплексу освітніх психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, які надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання в закладах освіти.

Саме ці технології формують відмінність сучасного рівня навчання. А отже, відмінними рисами сучасного рівня навчання є:

- змішане навчання – освітня технологія, що передбачає поєднання аудиторної роботи з елементами технологій дистанційного навчання та базується на нових дидактичних можливостях інформаційних технологій і сучасних навчальних засобів;

- синхронний та асинхронний режими, коли учасники взаємодіють між собою в реальному часі (під час онлайн занять) або із затримкою в часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі, групові месенджери або чати тощо;

- активне використання вебресурсів у процесі як викладання навчальних дисциплін (програм), так і під час самостійної чи практичної роботи;

- систематизоване зібрання інформації навчально-методичного характеру, необхідної для «перекроювання» методик викладання навчальних дисциплін;

- інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до вебресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації та супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення й засобів інформаційно-комунікаційного зв'язку, у тому числі інтернету;

- нові психолого-педагогічні технології дистанційного навчання – система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання та розвитку особистості.

Освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання на спеціальності «ІБАС» здійснюється за всіма формами роботи:

- лекційні (теоретичні) навчальні заняття (технологія відеоконференцій із використанням сервісів Zoom та Meet);

- практична підготовка та самостійна робота (передбачає використання матеріалів, які студенти одержують, або проведення ними самостійної пошукової роботи через мережу інтернет: робота з сайтами та електронними ресурсами, Ютубом);

- контрольні заходи (тестове опитування з використанням Гугл-форм);

- консультації (технологічні можливості: електронна пошта, месенджери Вайбер чи Телеграм);

- атестація здобувачів освіти – інтегроване застосування різних технологій дистанційного навчання.

З досвіду викладання спеціальних навчальних дисциплін за напрямком документаційного забезпечення діловодства, в умовах сьогодення, слід відзначити такий професійний онлайн-інструмент для створення документів та ведення електронної бази документів як «КОЗА Онлайн» – це веб-програма, що дає змогу працювати з автоматизованими шаблонами документів у режимі онлайн: у будь-який час доби з під'єданого до інтернету комп'ютера. Також ця вебпрограма дозволяє практично попрацювати з сервісом «Визначник строків зберігання документів» у рамках вивчення теми «Номенклатура справ».

Окремі елементи аналогічного сервісу представлені та активно використовуються під час практичних занять у процесі залучення матеріалів та онлайн доступу до професійного сайту БУХОБЛІК (<https://www.buhoblik.org.ua>). У розділі «Кадри і зарплата» є сервіси для

онлайн створення та друкування таких документів як трудовий договір та наказ про прийняття на роботу за формою П-1. Усі ці документи мають додаткові підказки щодо оформлення та відеоінструкцію. Як допомога, до модуля «Кадрове діловодство» з курсу «Документаційне забезпечення управління», на цьому ж сайті є можливість працювати з сервісами щодо розрахунку днів відпустки, лікарняних, декретних (Калькулятор відпускних, Калькулятор лікарняних, Калькулятор декретних). Кожен з розрахунків формується в документальну форму, яку можна зберегти та роздрукувати.

Найпоширенішою комунікаційною технологією й відповідним сервісом у комп'ютерних мережах є технологія пересилання та оброблення інформаційних повідомлень, що забезпечує оперативний зв'язок між студентом і викладачем. Основні можливості використання електронної пошти в навчальному процесі такі: розсилання навчально-методичних матеріалів студентам; організація консультацій; взаємонавчання під час обміну інформацією між студентами; проведення дистанційних консультацій у режимі онлайн; видача індивідуальних завдань, контрольних робіт і отримання звітів про їх виконання.

Що стосується застосування дистанційних технологій у самостійній роботі, то вона продовжує бути невід'ємною частиною процесу підготовки сучасного фахівця. Традиційно, на молодших курсах вона спрямована на поглиблення окремих навчальних дисциплін через перегляд та обговорення відеоматеріалів з Ютуб-каналу, а на старших набуває науково-дослідного, творчого характеру. Але в характері самої самостійної роботи відбулися й продовжують відбуватися значні зміни. І, перш за все, у цьому плані важливо навчити студентів інформаційної культури. Більшість студентів, які вступають до закладів освіти (до коледжів) сьогодні не спроможні самостійно визначити мету, виділити головне та відокремити від нього другорядне, провести аналіз фактів, здійснити самоконтроль при самостійному вивченні матеріалу. Це пов'язане, у першу чергу, з недостатньою підготовкою до самостійної роботи зі школи. Крім цього, студенти-першокурсники, не вміють раціонально планувати свою навчальну діяльність, займатись самоосвітою. Тому необхідно починати роботу з того, що вчити студентів навчатися саме через аудиторну та позааудиторну самостійну роботу.

По-друге, завдяки активному, і, водночас, доцільному та раціональному залученню та використанню різноманітних послуг і сервісів мережі інтернет, студент вчиться релевантному оцінюванню інформаційних джерел, аналізувати і систематизувати інформацію.

По-третє, поступово входить у практику розроблення та використання інтерактивних робочих зошитів для самостійної роботи. Соціальною та психологічною відмінністю нового покоління Z є кліпове мислення, прикладний характер набуття знань та короткочасна увага. Тому, якщо матеріал щодо самостійної роботи насичений цікавими за формою та умовами завданнями, спрямованими на розвиток різних навичок і здібностей, то опрацювання такого когнітивного блоку підвищує засвоєння матеріалу до 90 відсотків. До того ж, представники покоління Z усе розуміють саме через вплив технологій.

Дистанційні технології також активно використовуються для проведення олімпіад, конкурсів, творчих і мистецьких акцій. Протягом останніх років студенти спеціальності брали участь у декількох міжнародних інтелектуальних турнірах із використанням ігрової платформи Kahoot: Всеукраїнський студентський Digital інтелектуальний турнір «**#МОВА: моя, твоя, наша**» у рамках місяця цифрової грамотності (2021), Всеукраїнський інтелектуальний батл «**#КОД СТУДЕНТА: або пан або пропав**» (2021), Міжнародний Digital інтелектуальний турнір «**#СловоСковороди: ми побудуємо світ кращий**», присвячений 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди (2022), Всеукраїнський студентський інтелектуальний онлайн-турнір до Дня вишиванки «**Українська вишиванка: оберіг, мистецтво, культурний код**» (2023).

На перспективу викладачами коледжу планується продовжити опанування дистанційними технологіями за такими програмними додатками, як Learning Apps.org (конструктор різноманітних інтерактивних завдань, електронних інтерактивних вправ тощо) та Canva (сучасний графічний редактор для створення відео, презентацій, листівок, оброблення фото тощо), а також розроблення та впровадження електронних навчальних посібників, масових відкритих онлайн-курсів (за фахом).